

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЁНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНЬЙ ПОЯС»

Сайфулина Альфира Фератовна

Доцент Навоийского государственного университета, Доктор
PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18583632>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 6-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 9-fevral 2026 yil

KEY WORDS

зелёная инфраструктура,
«Зелёный пояс», устойчивое
развитие регионов,
инвестиционная
привлекательность, качество
инфраструктурных услуг.

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности формирования зелёной инфраструктуры регионов Республики Узбекистан в условиях активной урбанизации, роста промышленного и аграрного производства и усиления антропогенной нагрузки на окружающую среду. Обоснована роль концепции «Зелёный пояс» как эффективного инструмента устойчивого территориального развития, направленного на снижение экологических рисков, улучшение микроклиматических условий и повышение качества жизни населения. Особое внимание уделено экономическим аспектам развития зелёной инфраструктуры, включая сокращение общественных экологических издержек, повышение инвестиционной привлекательности регионов и рост эффективности использования инфраструктурных ресурсов. На основе сравнительного анализа показателей до и после внедрения зелёных поясов показан синергетический эффект, объединяющий экологические, социальные и экономические результаты регионального развития.

Современный этап социально-экономического развития Республики Узбекистан характеризуется активной урбанизацией, ростом промышленного и аграрного производства, а также усилением антропогенной нагрузки на окружающую среду. В условиях аридного климата, дефицита водных ресурсов и воздействия последствий изменения климата вопросы экологической устойчивости регионов приобретают особую актуальность. В этой связи формирование зелёной инфраструктуры на основе концепции «Зелёный пояс» рассматривается как один из ключевых инструментов сбалансированного территориального развития страны.

Концепция «Зелёный пояс», реализуемая в Узбекистане в последние годы, направлена на создание системы защитных и рекреационных зелёных насаждений вокруг городов и промышленных зон, а также на восстановление деградированных земель. Зелёные пояса выполняют функцию экологического каркаса регионов, способствуя снижению уровня запылённости и загрязнения воздуха, улучшению микроклимата и сохранению

биоразнообразия. В условиях таких регионов, как Ташкентская, Навоийская, Бухарская и Каракалпакстан, значение зелёной инфраструктуры возрастает в связи с повышенными экологическими рисками.

С экономической точки зрения развитие зелёной инфраструктуры способствует снижению совокупных общественных издержек, связанных с ухудшением экологической обстановки. Улучшение качества воздуха и снижение уровня шума положительно отражаются на здоровье населения, что приводит к сокращению затрат на здравоохранение и повышению производительности труда. Зелёные пояса также выполняют защитную функцию, снижая ущерб от пыльных бурь, эрозии почв и экстремальных климатических явлений, что особенно важно для аграрных регионов Узбекистана.

Формирование зелёной инфраструктуры оказывает существенное влияние на инвестиционную привлекательность регионов. Экологически благоприятная среда становится важным фактором при размещении новых производств, развитии туристической инфраструктуры и формировании современных городских агломераций. Реализация проектов «Зеленый пояс» способствует созданию положительного имиджа территорий, ориентированных на устойчивое развитие и внедрение экологически ответственных практик, что усиливает конкурентные позиции регионов на национальном и международном уровнях¹.

Социальное значение зелёных поясов в Узбекистане проявляется в повышении доступности рекреационных пространств для населения, улучшении условий проживания и формировании экологической культуры общества. В условиях высокой плотности населения в городах и пригородных зонах зелёная инфраструктура становится важным элементом социальной стабильности, способствующим снижению напряжённости и улучшению качества городской среды. Это особенно актуально для быстрорастущих городов, где нагрузка на природные ресурсы постоянно увеличивается.

Важную роль в формировании зелёной инфраструктуры играет государственная политика Республики Узбекистан, направленная на экологизацию экономики и устойчивое развитие регионов. Реализация программ по расширению зелёных насаждений, цифровому мониторингу состояния окружающей среды и привлечению инвестиций в экологические проекты создаёт институциональные условия для успешного развития концепции «Зеленый пояс». Взаимодействие органов государственной власти, бизнеса и местных сообществ позволяет обеспечить комплексный подход к управлению зелёной инфраструктурой.

Для наглядной оценки комплексного воздействия реализации концепции «Зеленый пояс» на экологические и социально-экономические параметры регионального развития Республики Узбекистан считаем целесообразным представить обобщённые сравнительные показатели до и после внедрения зелёных поясов.

Таблица 1. Влияние реализации концепции «Зеленый пояс» на экологические и социально-экономические показатели регионов Республики Узбекистан²

Показатель	До внедрения «Зеленый пояс»	После внедрения «Зеленый пояс»	Социально-экономический эффект
------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

¹ Сайфулина А.Ф. “Navoiy viloyatida “Yashil belbog”lar barpo etishda infratuzilma bilan ta’minlash mintaqaviy muammolari va ularning yechimlari”. Научно-практический журнал “Маркетинг”. №11 Ноябрь 2025г. С.244

² Составлена автором на основе анализа программ реализации зелёных поясов в регионах Республики Узбекистан

Площадь зелёных насаждений	Ограниченная	Существенно расширенная	Повышение экологической устойчивости территорий
Качество атмосферного воздуха	Низкое / удовлетворительное	Улучшенное	Снижение заболеваемости населения
Частота пыльных и песчаных явлений	Высокая	Сниженная	Сокращение экологических и экономических потерь
Температурный режим в городах	Повышенный	Более стабильный	Улучшение комфортности городской среды
Качество инфраструктурных услуг	Удовлетворительное	Высокое	Рост уровня жизни населения
Инвестиционная привлекательность регионов	Ограниченная	Повышенная	Приток инвестиций и развитие бизнеса
Рекреационная обеспеченность населения	Низкая	Достаточная	Рост социальной стабильности

Как видно из показателей, представленных в таблице 1, расширение площади зелёных насаждений формирует устойчивый экологический каркас территорий, который способствует улучшению микроклиматических условий и снижению негативного воздействия антропогенных факторов. Особое значение имеет улучшение качества атмосферного воздуха, что напрямую отражается на состоянии здоровья населения и снижении социальных издержек. Сокращение частоты пыльных и песчаных явлений особенно актуально для регионов с засушливым климатом, включая Каракалпакстан и Навоийскую область, где экологические риски традиционно высоки.

Повышение качества инфраструктурных услуг связано с улучшением экологических условий, снижением нагрузки на коммунальные и транспортные системы и ростом эффективности территориального управления. В результате формируется более комфортная среда проживания, что способствует укреплению человеческого капитала и повышению производительности труда.

С экономической точки зрения развитие зелёной инфраструктуры в рамках «Зеленый пояс» оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность регионов. Экологически устойчивые территории становятся более привлекательными для размещения производств, развития туризма и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Дополнительный социальный эффект проявляется в росте рекреационной обеспеченности населения, что способствует улучшению качества жизни и социальной стабильности.

Таким образом, табличный анализ подтверждает, что реализация концепции «Зеленый пояс» в Узбекистане обеспечивает синергетический эффект, объединяющий экологические, социальные и экономические результаты, и выступает важным инструментом устойчивого регионального развития.

Библиографический список:

1. Кревецкий А. В., Ипатов Ю. А., Роженцова Н. И. Основы технологий искусственного интеллекта: учебное пособие 2023, Поволжский государственный технологический университет.
2. Поляков А.Н. Инвестиционная политика региона: методология, инструменты, механизмы. Учебник. — СПб.: Питер, 2020.
3. Климов А.А., Чернышев А.Ю. Экономическая трансформация регионов: вызовы и стратегии. Учебник. — Казань: Казанский федеральный университет, 2022.
4. Sayfulina A. F., Islomova R. A. Development of production infrastructure in the conditions of the digital economy //Economics. – 2021. – Т. 1. – С. 5-7.
5. Сайфулина А. Ф., Исломова Р. А. Развитие производственной инфраструктуры в условиях цифровой экономики //Economics. – 2021. – №. 1 (48). – С. 5-7.
6. Сайфулина А. Ф. Теоретические аспекты построения эффективной системы производственной инфраструктуры региона //International scientific review of the problems of economics, finance and management. – 2020. – С. 82-89.
7. Сайфулина А. Ф. Внедрение цифровых инновационных технологий в производственную инфраструктуру-как главное условие быстрого развития отраслей экономики //Мир в эпоху глобализации экономики и правовой сферы: роль биотехнологий и цифровых технологий. – 2021. – С. 170-173.
8. Сайфулина А. Ф., Исломова Р. А. Развитие сельского хозяйства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики //Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – №. 7 (82). – С. 12-15.
9. Сайфулина А. Ф. Теоретические подходы к оценке эффективности функционирования производственной инфраструктуры региона theoretical approaches to evaluating the efficiency of operating the production //Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». – 2020. – С. 86.
10. Сайфулина А. Ф. Функции и содержание производственной инфраструктуры в регионах Узбекистана //Вопросы экономики и управления. – 2020. – №. 3. – С. 41-46.
11. Sayfulina A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalar infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2024. – Т. 2. – №. 7.
12. Сайфулина А. Ф. Значение транспортной инфраструктуры в экономике региона //E Global Congress. – 2024. – Т. 14. – С. 58-60.
13. Сайфулина А. Ф. Узбекистан на пути к цифровой трансформации: активное развитие технологических возможностей в различных сферах //Наука и образование сегодня. – 2024. – №. 2 (79). – С. 14-17.
14. Сайфулина А. Ф. Цифровая трансформация Узбекистана: модернизация экономики и производства в эпоху индустрии 4.0 //Universum: экономика и юриспруденция. – 2024. – Т. 1. – №. 6 (116). – С. 33-36.
15. SAYFULINA A. F. Assessment of the state of water resources as an element of the production infrastructure of the Navoiy Region: Challenges and solutions.

16. Сайфулина А. Ф. Особенности создания и развития производственной инфраструктуры регионального промышленного комплекса //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – №. Special issue. – С. 238-241.
17. Сайфулина А. Ф. Роль энергоресурсов в производственной инфраструктуре Республики Узбекистан. – 2022.
18. Сайфулина , А. (2025). Современное состояние и основные проблемы инновационного развития региональной инфраструктуры. *Экономическое развитие и анализ*, 3(3), 193–201. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/80150>

